

MAKALAH INDIVIDU
MENGAPA HARUS BERWIRAUSAHA?

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah Kewirausahaan

Dosen Pengampu: Dr. H.Fachrurazi, S.Ag. MM

Disusun oleh:

Farihatul Qomariah(11812071)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

2022

KATA PENGANTAR

Ucapan Hamdan wa Syukron saya lafadzkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan keberkahan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas yang telah dirangkum dalam makalah ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kewirausahaan dengan judul Mengapa Harus Berwirausaha?.

Saya selaku penulis menyadari dalam penulisan makalah ini, masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang sifatnya membangaun.

Akhi kalam penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun makalah ini.

Pontianak, 27 Januari 2022

Farihatul Qomariah

Prodi Pendidikan Bahasa Arab

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	4
BAB II PEMBAHASAN	5
A. Pengertian Entrepreneur.....	5
B. Mengapa harus berwirausaha?	5
C. Mengenal Perilaku Wirausaha	7
BAB III PENUTUP	11
A. Kesimpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika mendengar kata entrepreneur, yang terlintas di dalam pikiran adalah pengusaha, bisnis, uang, untung dan rugi. Pada dasarnya entrepreneurship tidak selalu berhubungan dengan uang. Entrepreneurship adalah sebuah mindset atau pola pikir yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang.

Entrepreneur berasal dari bahasa perancis, yaitu *entreprende* yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Di Indonesia entrepreneur diartikan sebagai wirausaha. Hal ini merupakan cetusan pertama kali yang dikemukakan oleh Suparman Sumahamidjaya (Firmansyah & Roosmawarni, 2019) dengan memopulerkan istilah wiraswata. Semenjak itu, istilah wirasawasta kemudian menjadi populer di surat media, baik itu media cetak maupun media non cetak. Wirausaha merupakan proses mengidentifikasi, mengembangkan dan juga membawa visi ke dalam sebuah kehidupan.

Orang yang melakukan wirausaha atau berwirausaha disebut wirausahawan, yakni mereka yang melakukan kegiatan usaha tersebut. Dimana setiap orang mungkin bisa menjadi wirausahawan, akan tetapi apakah semua orang bisa sukses ? Jawabannya nanti dulu. Karena faktanya untuk menjadi wirausahawan anda harus memiliki beberapa syarat dan juga jiwa yang berbeda dengan orang lain, agar usaha yang anda rintis menjadi sukses dan juga besar.

Untuk itu, tidak ada salahnya menggunakan pemikiran yang berbeda. Dimana anda justru menciptakan lapangan kerja untuk mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan keahlian dan kemampuan mereka dalam bekerja. Meskipun tidak banyak memberikan kontribusi pada tingkat pengangguran yang ada, akan tetapi anda bisa sedikit mengurangi masalah sosial yang sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Apalagi bagi mereka yang hanya tamatan dibawah SMA atau sampai tingkat SMA. Pengalaman mereka

untuk bekerja pasti masih sangat kurang, sehingga membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan dan tidak bisa meningkatkan nilai ekonomi dan kualitas hidup mereka. Untuk itu, penulis akan menngungkapkan mengapa kita harus memilih untuk berwirausaha melalui tulisan-tulisan yang akan di bahas pada halaman-halaman berikutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan penulis diantaranya:

1. Mengapa harus berwirausaha?
2. Apa saja yang harus dilakukan seorang wirausaha?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari perumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pentingnya seseorang harus berwirausaha.
2. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh sorang wirausaha.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Entrepreneur

Secara etimologi (Teori, 2021), kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dengan demikian wirausaha adalah para pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, unternehmer dalam bahasa Jerman, ondernemen dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia diberi nama kewirausahaan. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Perancis, yaitu entreprende yang berarti petualang, pengambil resiko, kontraktor, pengusaha (orang yang mengusahakan suatu pekerjaan tertentu, dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya. \

Wirausaha (entrepreneur) adalah seorang yang membayar harga tertentu untuk produk tertentu, untuk kemudian dijualnya dengan harga yang tidak pasti, sambil membuat keputusan tentang upaya mencapai dan memanfaatkan sumber-sumber daya, dan menerima resiko. Kewirausahaan sebagaimana dikemukakan diatas disimpulkan secara umum merupakan harmonisasi antara kreativitas yang menciptakan ide-ide dengan pertimbangan peluang maupun resiko dan berinovasi dalam menerapkan ide-ide kreatif menjadi suatu bentuk barang dan jasa yang mempunyai nilai jual bagi wirausahawan.

B. Mengapa harus berwirausaha?

Mengutip dari sebuah artikel yang dimuat dalam sebuah platform tentang beberapa alasan mengapa seseorang harus berwirausaha yang mungkin dapat memudahkan pembaca untuk memaharimi alasan tersebut. Adapun alasan yang dimuat meliputi:

1. Memperbaiki Kualitas Hidup

Ketika kita berwirausaha siapa yang akan mengatakan kita akan jatuh miskin ? Tentu saja anggapan mereka salah. Dimana kita justru bisa memperbaiki kualitas hidup baik dari sisi finansial maupun moril. Berwirausaha mengajarkan kita untuk bekerja keras, menggapai target dan selalu berjuang hingga kesuksesan tercapai. Selain itu disisi finansial, berwirausaha membiasakan kita untuk dapat menabung dan mengelola uang dengan baik dan teratur. Agar uang yang kita miliki tidak lari ke keinginan atau kebutuhan yang bukan prioritas. Mereka para wirausahawan yang sukses berhasil mengatur uang dan mendisiplinkan diri untuk bisa bekerja keras menggapai usaha yang dianggap sukses sesuai targetnya.

2. Sikap Mandiri

Apa hubungannya berwirausaha dengan sikap mandiri ? sudah jelas ada hubungannya, dimana jika kita hanyalah seorang karyawan biasa yang kita miliki hanya tanggung jawab bekerja sesuai dengan kepentingan dan pendapatan yang dihasilkan. Apalagi jika hanya sebatas karyawan, sudah jelas akan menghasilkan uang yang terbatas dan pekerjaan yang itu-itu aja. Namun berbeda dengan berwirausaha, dimana kita dituntut untuk lebih mandiri dan juga berani mengambil keputusan.

Dalam berwirausaha keuntungan serta kerugian ditanggung oleh sendiri, hal ini mengharuskan kita untuk melangkah secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Selain itu kita juga haruslah berusaha untuk mensukseskan atau mendirikan usaha sampai dianggap bisa berjalan dengan baik, hal ini juga menyangkut sikap mandiri yang dikatakan. Karena dengan atau tanpa bergantung pada orang lain, kita sudah bisa menghasilkan uang dengan usaha sendiri.

3. Membuka Lapangan Kerja

Saat kita berhasil membuka lapangan kerja kita akan menjadi seseorang yang didewakan alias diidam-idamkan karena berhasil membuka lapangan kerja. Banyak orang yang hanya bisa mencari kerja untuk dirinya sendiri, itupun harus bersusah payah. Namun bagaimana dengan berwirausaha ? selain mendirikan dan membuat pekerjaan untuk kita

sendiri, kita juga membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Yang mana seperti sudah diketahui, semakin besar perusahaan atau usaha yang didirikan maka akan semakin banyak karyawan dan semakin besar membuka lapangan pekerjaan. Apalagi jika berwirausaha di desa atau daerah yang belum ramai bisnis dan lapangan pekerjaan, Usaha bisa menjadi alternatif sendiri untuk meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat sekitar. Hal seperti ini sudah banyak dilakukan oleh para UKM di daerah dengan membuka sebuah usaha dan mempekerjakan masyarakat sekitarnya agar lebih produktif dan bisa menghasilkan.

4. Mengurangi Pengangguran

Lulusan sekolah semakin banyak, nantinya mereka harus mencari kerja untuk membiayai hidup sendiri dan berkembang lebih baik lagi. Seperti yang dikatakan banyak LSM, bahwa di Indonesia angka pengangguran masih tinggi dan sedihnya mereka adalah para lulusan sarjana baik strata 1 maupun strata 2. Kenyataan ini menyebabkan banyak orang yang merasa bahwa pendidikan bukan lagi hal utama yang dicari untuk bisa bekerja, namun anda juga harus memiliki keinginan, tanggung jawab dan life skill yang sangat tinggi untuk bisa bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan baik.

Namun dengan berwirausaha, anda mengurangi tingkat pengangguran dan masalah terbesar diantara masyarakat. Anda bisa mempekerjakan mereka sesuai keahlian dan juga bidangnya. Ketika anda membuat usaha, maka anda akan merekrut chef untuk memasak, merekrut akuntan untuk membantu mengaudit keuangan usaha anda dan merekrut satpam untuk menjaga restoran anda. Belum lagi seperti adanya manajer, cleaning service bahkan juru parkir yang bisa bekerja untuk anda. Kenyataan ini justru memperjelas kenapa anda harus memilih untuk berwirausaha dibanding hanya bekerja saja.

C. Mengenal Perilaku Wirausaha

1. Pengertian Perilaku Wirausaha

Setelah mengetahui pengertian dari *entrepreneur* dan *mindset* yang harus dimiliki oleh seorang *entrepreneur*, lanjutnya untuk menjadi *entrepreneur* yang lebih sempurna juga harus memiliki sikap dan perilaku. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan karena memiliki karakteristik yang berbeda. Sikap itu sendiri merupakan cara pandang dan pola pikir (*mindset*) atas hal-hal yang dihadapinya seperti rasa takut, kritikan, kesulitan, dan lain sebagainya yang dapat mendasari tindakan. Sedangkan perilaku menurut Fachrurazi (Teori, 2021) tindakan dan langkah yang dilakukan seseorang untuk menyiasati dan menghadapi pekerjaan sehari-hari.

Sedangkan menurut (Sunaryo, 2004) perilaku adalah aktivitas yang timbul karena adanya stimulus dan respons serta dapat diamati secara langsung. Dari dua pengertian diatas tadi dapat disimpulkan bahwa perilaku ialah perbuatan yang akan dilakukan oleh seseorang setelah diberikan stimulus (rangsangan) yang diberikan yang dapat dilihat secara langsung atau tidak langsung.

Sehingga dapat ketahu bahwasanya perilaku *entrepreneur* merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang *entrepreneur* untuk menghadapi pekerjaan yang akan dihadapi sehari-hari dalam menjalankan usahanya.

2. Macam-macam Perilaku Wirausaha

Berikut ini 5 macam perilaku *entrepreneur* yang dikemukakan oleh Hendro (Teori, 2021) :

- a. Perilaku *entrepreneur* secara individu
 - 1) Teguh pendirian
 - 2) Optimis dalam segala perilaku yang ia lakukan
 - 3) Selalu yakin dengan apa yang dilakukan, sehingga terkadang cenderung keras kepala tetapi sebenarnya memiliki konsep dan alasan yang kuat dalam melakukan sesuatu
 - 4) Berpikir positif. Dalam mendengar dan menanggapi suatu saran atau cercaan, bahkan ejekan dari keluarga dan temannya ia akan

selalu berpikir positif dan menganggap semuanya sebagai tantangan serta motivasi untuk mewujudkan impiannya.

- 5) Profesional. Artinya memiliki tanggung jawab, disiplin dan komitmen tinggi, jujur, terbuka serta berusaha tetap konsisten pada pendiriannya.
 - 6) Hati-hati. Tidak gegabah dan penuh perencanaan dalam setiap langkahnya.
 - 7) Selalu berorientasi “pasti ada jalan keluarnya” sehingga ia selalu berpikir kreatif dan inovatif untuk mendapatkan solusinya.
- b. Perilaku *entrepreneur* secara sosial dan lingkungan
- 1) Rapi. Selalu berpenampilan rapi dan ingin disukai oleh semua orang.
 - 2) Berprilaku baik. Perilakunya baik sehingga banyak orang yang menyukainya.
 - 3) Menjadi motivator. Senang memotivasi orang lain dengan tujuan yang baik.
 - 4) Menjadi teladan. Menjadi teladan bagi rekan bisnis, karyawan, maupun pelanggannya.
 - 5) Senang bergaul (*sociable*) dan cakap berkomunikasi (*publicspeaking*).
- c. Perilaku *entrepreneur* dalam pekerjaan
- 1) Berkeinginan kuat dan berorientasi pada hasil yang sempurna
 - 2) *Workaholic* (gila kerja) dan bekerja dengan baik sehingga tidak menyukai kelemahan (*perfectionist*)
 - 3) Selalu ingin menghasilkan pekerjaan dengan cepat dan tidak suka menunda pekerjaan
 - 4) Haus akan prestasi (*excellence*)
 - 5) Selalu tuntas dalam mengerjakan pekerjaan
 - 6) Penuh semangat dan energik dengan pekerjaan yang baru dan menantang

- 7) Kreatif dan inovatif sehingga selalu memiliki ide-ide cemerlang dan bisa keluar dari tekanan
- d. Perilaku enterpreneur dalam menghadapi risiko
 - 1) Terlebih dahulu mengevaluasi risiko dan dampaknya
 - 2) Selalu mencari keputusan yang tepat dan optimal
 - 3) Kuat dalam hal instuisi sehingga ia takut terhadap risiko
 - 4) Antisipatif dan waspada sehingga selalu berperilaku proaktif
 - e. Perilaku enterpreneur dalam kepemimpinan (leadership)
 - 1) Sosok pemimpin yang berani mengambil keputusan
 - 2) Berperilaku hati-hati karena menjadi contoh bagi yang lain
 - 3) Membuat karyawan tenang dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya
 - 4) Berjiwa besar dan mempunyai karisma.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Entrepreneurial mindset tidak hanya harus dimiliki oleh seorang entrepreneur namun juga harus dimiliki oleh semua orang. Karena nyatanya dengan memiliki pola pikir entrepreneur dapat membuat hidup menjadi lebih terarah, lebih baik dan bermakna. Untuk menjadi pribadi yang mempunyai entrepreneurial mindset, jadilah orang yang yakin dengan potensi diri sendiri. Karena jika diri kita sendiri sudah meragukan kemampuan yang kita punya, bagaimana dengan orang lain bangunlah rasa percaya diri dan jangan mendengarkan kata-kata negatif dari orang lain. Jadikan semua kritikan menjadi pacuan agar menjadi lebih baik, jangan jadikan itu semua tekanan yang dapat membuat kita menjadi lemah.

B. Saran

Pendidikan entrepreneur harus diberikan kepada seluruh kalangan masyarakat jangan hanya untuk kalangan tertentu. Karena menanamkan jiwa dan pola pikir entrepreneur akan membangun masyarakat yang lebih edukatif dan membangun banyak peluang dalam semua aspek sehingga dapat membantu dalam memajukan pertumbuhan negara terutama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Firmansyah, A., & Roosmawarni, A. (2019). Kewirausahaan (Dasar dan Konsep). In *Buku* (Issue September).

Sunaryo. (2004). Psikologi Kepribadian Untuk Keperawatan. *EGC*.
<https://books.google.co.id/books?id=6GzU18bHfuAC>

Teori, K. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. September.

